

CHIROQCHI TUMANNIDA AHOLI JOYLANISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti

Geografiya (o'rganish obyekti bo'yicha) yo'nalishi

2-bosqich magistri Normatov Sunnat Axmadovich.

Ilmiy rahbar: g.f.d. prof. Z.N.Tojiyeva

normatovsunnat030@ gmail.com

Annotatsiya: maqolada aholi manzilgohlari shakillanishiga ta'rir ko'rsatuvchi geografik omillari ularning vujudga kelish qonuniyatlarini tahlil qilingan. Aholi joylashuviga ta'sir ko'rsatuvchi omillar Chiroqchi tumani misolida ko'rib chiqilgan

Kalitso'zlar: aholi, aholi manzilgohlari, shahar, qishloq, migratsiya, urbanizatsiya,

GENERAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHIROQCHI DISTRICT

Normatov Sunnat Axmadovich

Annotation: the article analyzes the geographical factors affecting the formation of settlements, the laws of their emergence. Factors affecting population location are considered in the case of Chirakchi region.

Keywords: population, population settlements, city, village, migration, urbanization.

Aholi joylanishi ma'lum bir o'lcham va turdagi xilma-xil shakillarga ega bo'lgan aholi manzilgohlari tizimi hamda turini vujudga keltiradi. Aholi joylanishini o'rganish muhim geografik demografik vazifalardan bir hisoblanadi. Aholi manzilgohlarida odamlarning yashash joyi, moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqaradigan va isti'mol qiladigan markazlari, avloddan avladga barpo bo'ladigan ijtimoiy hayot o'chog'i hisoblanadi. Aholi manzilgohlari-ijtimoiy va iqtisodiy revojlantirish darajasiga ko'ra o'zaro tafovutlarga ega

bo'lgan, muayyan miqdorda aholi istiqomat qiladigan hududlardir. Aholini hududiy tashkil etishning shakli-aholi manzilgohlardir.

Aholi va aholi manzilgohlarining joylanishini inson tomonidan yaratilgan odamlar hayoti uchun zarur bo'lgan moddiy shart-sharoitga ega, muayyan hududda yashovchi aholining joylanishidir. Jamiyat hayotining asosi uchun inson tomonidan moddiy boyliklarni ishlab chiqarishni tashkil etadi. har qanday ishlab chiqarish faoliyati muayyan aholi manzilgohining vujudga kelishiga, rivojlanishiga zamin bo'lib xizmat qiladi. Turli kattalikdagi aholi manzilgohlari, ularning murakab tizimlari aholining hududiy tashkil etish shakillaridir. uning ijtimoiy tashkil etish shakillariga har xil yosh va jins, millat, elat, kasb-hunarga mansub kishilar uyushmasi kiradi. Mamlakat ijtimoi- iqtisodiy rivojlanishida aholi manzilgohlari muhim o'rin egallaydi, U milliy iqtisodiy hududiy tizimda tabiiy resurslar, ijtimoiy ishlab chiqarish va infrastrukturani bir- birlari bilan bog'lovchi vazifani bajaradi. Chiroqchi tumanida (*Ko'kdala tumanini*) hisobga olganda 1018- yil holatiga ko'ra 400,0 ming kishini tashkil etdi, 2021- yilda esa 445,5 kishini tashkil etdi. Bu kursatkich bo'yicha chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyati tumanlari orasida birinchi o'rinda turar edi . 2022. 17 – mart oyi holatiga ko'ra tuman aholisi (*Ko'kdala tumanini*) hisobga olmagan holda 254,2 ming kishini tashkil etdi.

Chiroqchi tumani 1926- yili 29 sentabrda Qashqadaryo viloyati tarkibiga kiritilgan. Qisqa muddat, 1962-yildan to 1964-yilgach Yakkabog' tumani bilan birlashtiriladi. 1964. yilda esa yana mustaqil tuman sifatida tashkil etildi. Qashqadaryo viloyatidagi tuman hududi 2.8 ming km² shundan 171 ming gektar maydoni **Ko'kdala** tuman tarkibiga o'tkazildi. Aholisi 445.5ming kishi, shundan 176 ming 300 nafar aholi Ko'kdala tumani tarkibiga o'tkazildi.

Yillar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil
Aholi soni .	400.0	410.4	419.8	432.0	254.2
Erkaklar	203.0	208.6	213.5	219.9	129.0
Ayollar	197.0	201.8	206.3	212.1	125.2
Shahar a	95.8	97.6	99.4	101.5	38.2
Erkaklar	48.9	49.9	50.8	51.3	19.8
Ayollar	46.9	47.7	48.6	49.7	18.4
Qishloq a	304.2	312.8	320.4	330.5	216
Erkaklar	154.1	158.7	162.7	167.4	109.2
Ayollar	150.1	154.1	157.7	162.1	17.8

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu ishning bosh maqsadi Qashqadaryo viloyatida o'zining iqtisodiy ko'rsatchilari bilan alohida o'rin egalovchi Chiroqchi tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida aholi salohiyati bilan tutgan o'rni va rolini ochib berishdan iborat. Shimolda Samarqand viloyatining Nurobod va pastdarg'om tumanlari g'arbda Ko'kdala tumani sharqda Kitob, Shahrisabiz va Yakkabog' tumanlari janubda esa Qamashi tumani bilan chegaradosh.

Garchi Chiroqchi tumanida aholi soni va imkoniyatlari katta bo'lishiga qaramasdan, 2021- yilda aholi Qayd etilishicha bugungi kunda tuman markazidan eng chekka qishloqacha bo'lgan masofa 65-100 kilometrni, jumladan, Toshli qishlog'i -100 kilometr Sarson qishlog'i-93 kilometr Quruqsoy qishlog'i-65 kilometrni tashkil etadi. Tuman markazigacha bo'lgan masofaning qisqarishi qator muomolarni oldini olishga yordam berdi Ayniqsa, yo'llar va transport masallalari juda og'riqlidir sababi, oilalarda farzandlar tug'ilishi Tibbiy xizmatga bo'lgan talab yoki odamlarning tuman markaziga turli

yumushlar bo'icha borishi v.h.. Bugungi kunda tuman hududining ikkiga bo'linishi masofani 50 kilometirga qisqartiradi .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Soliyev A. O'zbekiston geografiyasi . Darslik T. :“Universitet” 2014.
2. Soliyev A. Bo'riyeva M.R va boshqalar qishloq joylar demografiyasi –T.,2005.- 140 b.
3. Atamirzayev O., To'xtaliyev N. O'zbekiston tabiati, aholisi va iqtisodiyoti. “O'zbekiston ensiklopediyasi”-T., 2009.
4. Soliyev A. va boshqalar. Mintaqaviy iqtisodiyot.- T.,-2003.
5. Soliyev A. Nararov M.O'zbekiston qishloqlari (qishloq joylar geografiyasi),-T.;<<Fan va texnologiya >>2009.-212 b.
6. 6 Chiroqchi tuman pasporti

Axborot manbalari

1. www.geogr/msu.ru
2. <http://www.geografiya.ru/>
3. www.uzgeo.uz